

AVANCES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO, 2019

Coordinadores:

Noelia Ruiz-Herrera, Alejandro Guillén-Riquelme y María Guillot-Valdés

ISBN: 978-84-09-19788-0

Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2019

Autor: 7th International Congress of Educational Sciences and Development. Granada (España), 24-26 de abril de 2019.

Compiladores: Noelia Ruiz-Herrera, Alejandro Guillén-Riquelme y María Guillot-Valdés.

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Campus de Cartuja S/N

18011 Granada (España).

Correo electrónico: info@aepc.es.

ISBN: 978-84-09-19788-0

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los capítulos publicados en el libro de capítulos “Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2019”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

**AVANCES EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO, 2019**

TRANSFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: EL CASO DE LA MATERIA DE ACCIÓN TUTORIAL	484
Jorge Expósito López y M ^a Elena Parra-González	
ELABORACIÓN E INNOVACIÓN DE UN PROYECTO DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE UN LABORATORIO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (AT-LAB).....	490
Asunción Martínez-Martínez y Eva María Aguaded Ramírez	
DISEÑO Y DESARROLLO DE SPOCS ORIENTADOS A LA PRÁCTICA DOCENTE Y LA AT UNIVERSITARIA	496
Alfonso Conde Lacárcel y Lola Pistón Rodríguez	
INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.....	502
Marina García-Garnica y Sonia Rodríguez Fernández	
LA WEB COMO VEHÍCULO DE DIFUSIÓN, COLABORACIÓN E INTERACCIÓN EN LA MATERIA DE ACCIÓN TUTORIAL EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.....	513
José Javier Romero Díaz de la Guardia y Noelia Parejo Jiménez	
NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN TUTORIAL: LA PREVENCIÓN DEL BURNOUT ESCOLAR Y LA MEJORA DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL - UNA RESPUESTA COMO PROYECTO.....	520
Ramón Chacón-Cuberos y Ligia Isabel Estrada-Vidal	
EXPERIENCIAS, BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS INCLUSIVOS PARA LA COEDUCACIÓN	
GENERACIONAL: OBSERVATORIO PARA LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES	526
Gema de Pablo González	
MAMISGO. EL PAPEL DE LAS FAMILIAS EN LA COEDUCACIÓN: UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA EN UN CENTRO EDUCATIVO.....	533
María del Carmen Gómez Martínez y Gema de Pablo González	
LOS CUENTOS INFANTILES COEDUCATIVOS	539

M ^a Dolores Pérez Bravo	
INVISIBLE WOMEN GO: UN RECURSO EN REALIDAD VIRTUAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO	545
María Ferrezuelo Caro, María Dolores Pérez Bravo y Gema de Pablo González	
ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS EN EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO	
PROYECCIÓN DEL PROYECTO HEADS UP EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LÍDERES ESCOLARES.....	551
Teresa Lupión Cobos, María del Mar Gallego García y José Carlos Duarte Fernández	
LA FORMACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LÍDERES ESCOLARES	561
M ^a del Mar Gallego García, Laura F. Martín Vicente y Teresa Lupión Cobos	
LA ACTUALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL LIDERAZGO ESCOLAR...571	
Laura F. Martín Vicente, Teresa Lupión Cobos y José Carlos Duarte Fernández	
EL P.L.C. (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) COMO MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DEL SIGLO XXI.....	581
José Carlos Duarte Fernández, María del Mar Gallego García y Teresa Lupión Cobos	
MISCELÁNEA	
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ATENCIÓN TEMPRANA. RESULTADOS PRELIMINARES	588
M ^a del Rosario Mendoza Carretero, Susana Ares Segura y Belén Sáenz-Rico de Santiago	
LA COORDINACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL COMO FOCO CENTRAL DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL GRADO EN PSICOLOGÍA. UNA PROPUESTA DE REFLEXIÓN DOCENTE	595
Carmen Ramírez-Maestre, María Cavas, Pedro Cobos, David Cantón, Miguel Ángel García Martín, José Martín Salguero, Alicia López-Martínez, Elena R. Serrano-Ibáñez y Rosa Esteve	

MAMISGO. EL PAPEL DE LAS FAMILIAS EN LA COEDUCACIÓN: UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA EN UN CENTRO EDUCATIVO

María del Carmen Gómez Martínez* y Gema de Pablo González**

** Comunidad de Aprendizaje de Familias Villalkor. Grupo de Coeducación;*

***Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid,
España*

Resumen

La Comunidad de Aprendizaje de familias Villalkor se organiza en base a un grupo estable de familias cuyo objetivo es generar sinergias que promuevan la mejora de la educación de sus hijos e hijas.

Es una comunidad con entidad y autonomía propia, liderada por el departamento de Orientación pero con la participación activa de las familias en grupos de trabajo.

En el grupo de trabajo sobre "Coeducación" se trabaja para mejorar la educación igualitaria en género. Está compuesto por familias y también profesorado del centro. Tiene como objetivo detectar situaciones de desigualdad en los diversos ámbitos y espacios del colegio, así como proponer acciones para mejorar la educación de niños y niñas. Dentro de este grupo está el movimiento "MamisGo" compuesto por madres que alinean su esfuerzo con el colegio aportando ideas a través de su conocimiento multidisciplinar y desde la crítica positiva. Forman un equipo, promoviendo acciones muy específicas como "el fútbol también es cosa de chicas", "juegos tradicionales inclusivos"...

Abstract

The Villalkor Family Learning Community is organised around a stable group of families whose objective is to generate synergies fostering the improvement of their children's education.

It is a community with its own entity and autonomy, under the leadership of the Guidance Department but with an active participation of families in working groups.

In the "Coeducation" working group, integrated by families and also teachers of the center, we work to improve the equality education in gender. Its main objective is to recognise inequality situations in the different areas and spaces of the school, as well as to propose actions to improve the education of boys and girls. Within this group we

Sin embargo, y como propuestas de mejora hemos de hacer hincapié en que aún quedan algunos objetivos marcados por configurar, como configurar patios más inclusivos y coeducativos, o mejorar todo lo asociado a actividades deportivas, festivales escolares, etc. en cuanto a los estereotipos tan marcados por género. Es un trabajo a realizar en colaboración con el colegio, dentro del marco de actuación de la comunidad de familias y que posiblemente se consiga en lo sucesivo.

El grupo tiene programadas unas jornadas para dar a conocer los resultados de su primer año de andadura al resto de familias, con el propósito de hacer reflexionar y captar más miembros para su ampliación e impacto.

Como último dato, faltaría generar un marco para la evaluación del impacto que está teniendo el grupo de trabajo y hacerlo extensible a otras acciones dentro del colegio y transferir los resultados a otras instituciones educativas que quieran aprender el modelo ya implementado.

Referencias

- Bian, L., Leslie, S. J., y Cimpian, A. (2017). Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children's interests. *Science* 27, 355(6323), 389-391.
- Bolívar, A. (2006). Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común. *Revista de Educación*, 339, 119-146.
- de León., B. (2011). La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños/as. *XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Universidad de Barcelona*.
- Ortiz, E. (2011). Comunidad Educativa: ámbito de colaboración entre la familias y la escuela. En J.J. Maquilón, A.B. Mirete, A.Escabajar, A.M. Gímenez, *Cambios educativos y formativos para el desarrollo humano y sostenible* (pp. 71-79). Universidad de Murcia.